

INKLYUZIV TA'LIMDA KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARGA TA'LIM TARBIYA BERISH AHAMIYATI

Sultonova Umida Rayimqul qizi¹, Qayumova Marjona Maxmanazar qizi², Jahbarova
Bahor Mirhayot qizi³

^{1,2,3}CHirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018321>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim jarayonida ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiyasini samarali tashkil etishning ahamiyati yoritilgan. Inklyuziv muhitning bolalarning ijtimoiy moslashuvi, psixologik rivojlanishi va o'quv faoliyatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maxsus pedagogik yondashuvlar, taktil va audio vositalardan foydalanish, o'qituvchi va ota-ona hamkorligining o'rni haqida fikr yuritiladi.

Аннотация. В статье рассматривается значение организации обучения и воспитания детей с нарушением зрения в условиях инклюзивного образования. Освещается влияние инклюзивной среды на социальную адаптацию, психологическое развитие и учебную активность детей. Также анализируются специальные педагогические подходы, использование тактильных и аудиосредств, а также роль взаимодействия учителя и родителей.

Abstract. This article explores the importance of organizing education and upbringing for children with visual impairments within an inclusive learning environment. It highlights the impact of inclusion on social adaptation, psychological development, and academic engagement. The paper also discusses special pedagogical approaches, the use of tactile and audio resources, and the role of collaboration between teachers and parents.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar, maxsus pedagogika, taktil materiallar, Braille yozuvi, ijtimoiy moslashuv, pedagogik texnologiyalar.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с нарушением зрения, специальная педагогика, тактильные материалы, шрифт Брайля, социальная адаптация, педагогические технологии.

Keywords: inclusive education, visually impaired children, special pedagogy, tactile materials, Braille system, social adaptation, educational technologies.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida har bir bolaning individual xususiyatlari, qobiliyati va ehtiyojidan kelib chiqib ta'lim olish huquqi ta'minlanmoqda. Inklyuziv ta'lim — bu aynan shunday teng imkoniyatlar tizimi bo'lib, unda ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan birga o'qish, tarbiya olish va jamiyat hayotida faol ishtirok etish imkoniga ega bo'ladi. Ko'rish cheklanishi bolaning imkoniyatlarini cheklab qo'ysa-da, inklyuziv muhitda to'g'ri tashkil etilgan o'quv jarayoni ularning intellektual, ijtimoiy va ruhiy rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar xususiyatlari

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar atrofda olamni asosan eshitish, teginish va harakat orqali idrok qiladilar. Shu sababli ularning o'quv jarayonida quyidagi jihatlar muhimdir:

taktil materiallardan foydalanish;

eshitish orqali axborotni qabul qilishning ustunligi;
fazoviy tasavvurni rivojlantirishga ehtiyoj;
nutq, xotira va mantiqiy fikrlashni kuchaytirish orqali ko‘rish yetishmovchiligini kompensatsiya qilish.

Inklyuziv ta’limning ahamiyati

Inklyuziv ta’lim ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalarning nafaqat bilim olishini, balki ijtimoiylashuvini ta’minlaydi. Bu jarayonning bir nechta muhim jihatlari mavjud:

1. Teng ta’lim imkoniyatlari

Ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalar sog‘lom tengdoshlari bilan birga o‘qish jarayoniga jalb qilinadi, bu esa ularning bilimga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, o‘zini jamiyatning to‘laqonli a‘zosi sifatida his qilish imkonini beradi.

2. Ijtimoiy moslashuv va kommunikativ rivojlanish

Bunday bolalar sinfdagi o‘zaro muloqot, umumiy mashg‘ulotlar, guruhli ishlar jarayonida kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, tengdoshlari bilan do‘stona munosabatlar shakllantiradilar.

3. Mustaqillikni shakllantirish

Maxsus qo‘llab-quvvatlash va moslashtirilgan o‘quv vositalari orqali ular:

mustaqil harakat qilish,

o‘quv topshiriqlarini bajarish,

o‘z fikrini ifodalash ko‘nikmalarini o‘zlashtiradilar.

4. Pedagogik yondashuvning boyishi .

Inklyuziv sinfdagi o‘qituvchi o‘z metodikasini diversifikatsiya qiladi: audio materiallar, Braille yozuvi elementlari, taktil kartalar, maxsus dasturlar va ko‘rgazmali vositalardan foydalanadi. Bu butun sinfdagi ta’lim sifatini oshiradi.

5. Jamiyatda bag‘rikenglikning oshishi

Sog‘lom bolalar ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan tengdoshlari bilan birga bo‘lganida:

mehr-muruvvat,

hamjihatlik,

empatiya,

boshqalarni tushunish ko‘nikmalari shakllanadi.

Bu esa kelajakda jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va bag‘rikengligiga xizmat qiladi.

Maxsus pedagogik texnologiyalar

Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalar bilan ishlashda quyidagi metodlar keng qo‘llanadi:

Taktil o‘qitish – relyefli chizmalar, taktil kartalar.

Audio qo‘llanmalar – matnlarni ovozli tinglash dasturlari.

Braille yozuvi – maxsus alifbo yordamida o‘qish-yozish.

Kompyuter texnologiyalari – ekranni o‘qib beruvchi dasturlar (screen reader).

Fazoviy yo‘nalish mashqlari – sinfdagi va ochiq maydonda yo‘nalish topish mashg‘ulotlari.

Respublikamizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarda jamiyatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar barcha sohalarda, siyosiy, g‘oyaviy, ma’naviy, mafkuraviy sanoat va san’atda, madaniyatda, tibbiyot va fan, maorifda, turli tiklanishlar va sifat samaradorliklar oshirishiga erishilmoqda. So‘nggi yillarda mamlakatimizda “Inson qadri uchun” tamoyili asosida nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, xususan ko‘zi ojiz va ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalarning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlash yuzasidan zarur chora-tadbirlar amalga oshirildi. Mazkur yo‘nalishdagi

islohotlarning izchilligi va tizimlilikini ta'minlash, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning ta'lim olishi uchun yaratilgan shart-sharoitlarni yanada yaxshilash, ularning jamiyatga moslashuviga ko'maklashish hamda qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlarni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida PQ-209 raqamli O'zbekiston respublikasi prezidentining “Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” qarori- bandida sifatli ta'lim va tarbiya berishga, ularning maishiy sharoitlarini yaxshilashga, shuningdek, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda intellektual, jismoniy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, 3- bandi a) qismida 2022/2023 o'quv yilidan boshlab: “Nurli maskan” maktablarining Brayl yozuvidagi darsliklar va o'quv qo'llanmalar, badiiy hamda bolalar uchun mo'ljallangan adabiyotlar, turli ixtisoslik va yo'nalishlardagi bosma va audiokitoblarga bo'lgan ehtiyoji har olti oyda o'rganiladi va shu asosda adabiyotlar ro'yxati shakllantirib boriladi. “Nurli maskan” ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarining shart-sharoitlarini bosqichmabosqich yaxshilash bo'yicha “yo'l xaritasi”da belgilangan 5-vazifada Maktab-internatlar va oliy ta'lim muassasalarining kutubxonalarini yaxshilash va ularni ko'zi ojizlar hamda zaif ko'ruvchi bolalar uchun turli adabiyotlar bilan bosqichma-bosqich to'ldirib borish to'g'risida ko'rsatma berilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 20.01.2023 sanasida maktablarda xorijiy tillar va kasb o'rgatish tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. Kengaytirilgan yig'ilish da xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarni kasbga yo'naltirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekistonda 11 yil maktabda o'qigan bola chet tilini mukammal bilmaydi. Sharoit va mutaxassislar yo'qligi sababli yoshlarni kasblarga qiziqtirish muhiti shakllanmagan. Maktab bitiruvchilarining 50 foizi mehnat bozoriga hech qanday kasbga ega bo'lmasdan kirib kelmoqda. «Maktabdan kasb va tilni bilib chiqqan bola jamiyatimizning katta yutug'i, bilmagani muammo», dedi Shavkat Mirziyoyev. Yig'ilishda tuman va mahallalarning xususiyatidan kelib chiqib, o'quvchilar maktabning o'zida 64 xil ishchi kasblarga o'rgatilishi taklif etildi. Shu bois hokimliklarga tanlab olingan maktablarda kasb-hunar ustaxonalari tashkil etish, ularni jihozlash va zarur ashyolar bilan ta'minlash vazifasi qo'yildi. Bunga yoshlar yetakchilari va tadbirkorlar ham jalb etilishi, Yoshlar jamg'armasidan mablag'lar yo'naltirilishi belgilandi. «Hozir tadbirkorlar, ishlab chiqaruvchilarni shu masala qiynayapti: bo'sh ish joyi ko'p, oyligi ham yaxshi, lekin o'quvi va ko'nikmasi bor ishchi yo'q. Agar bu tizim to'g'ri tashkil qilinsa, bizdagi demografik o'sish bilan katta natijalarga erishsa bo'ladi», dedi davlat rahbari. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari o'quvchilarini kasbga tayyorlashni takomillashtirishda, xalq hunarmandchiligidan foydalanishning pedagogik sharoitini tadqiq qilishda quyidagi jihatlarga e'tibor berish lozim:

1. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari o'quvchilarni texnologiya darslarida xalq hunarmandchiligi asosida tarbiyalash maqsadida mutafakkir, donishmandlar, olimlar asarlarining tarixiy manbalarida yoritilgan mazmunini o'rganish, tahlil qilish orqali mazkur sohaning hozirgi davrdagi ilmiy, nazariy poydevorini yaratish lozim.

2. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari texnologiya darslarida o'quvchilarni xalq hunarmandchiligi asosida tarbiyalash maqsadida halq hunarmandchiligi sohalarining milliy, mahalliy, hududiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda, o'quvchilar faol ishtirok etadigan sohalarini tanlab olib, ularning o'qitilish jihatlari rivojlantirilishi lozim;

3. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida amalda qo‘llanilayotgan o‘quv dasturlari mazmunini tanlashda o‘quvchilarni xalq hunarmandchiligi asosida tarbiyalashda, xalq hunarmandchiligi asoslarini o‘rganishini tarkib toptirish hamda ularga xalq hunarmandchiligining zamonaviy sohaları misolida o‘rgatish lozim;

4. O‘quv jarayonida o‘quvchilarni xalq hunarmandchiligi asosida tarbiyalashda ta‘limning maqsad va vazifalarini belgilashda, albatta, ularning o‘ziga xos pedagogik usullari va vositalaridan foydalanish lozim bo‘ladi. Hozirgi davrda uzluksiz ta‘lim-tarbiya tizimida, mehnat va kasb-hunar pedagogikasida xalqimizning milliy, ma‘naviy, madaniy meroslaridan, qadriyatlaridan, tarixiy yutuqlaridan foydalanishning yo‘llarini, pedagogik shart-sharoitlarini belgilash ishi barcha izlanishlarning asosiy yo‘nalishlaridan hisoblanadi. Respublikamiz ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan kelib chiqqan holda qo‘yilgan talablar Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari o‘quvchilarni mehnatga tayyorlashning muammolari echimini topishga qaratilgan izlanishlar faollashuviga sabab bo‘ldi. Bu boradagi tadqiqotlarning yosh avlodni kasb tanlashga tayyorlashning amaliy echimini topishga qaratilgan quyidagi asosiy yo‘nalishlarini qayd etish mumkin:

- Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internati o‘quvchilarning kasblar olamida yo‘nalish olishiga yordam beruvchi hamda o‘z individual imkoniyatlarini haqqoniy baholay olish ko‘nikmalari zarur darajasini ta‘minlovchi axborotlar tizimini yaratish;

- Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internat o‘quvchilarini mehnat tarbiyasiga yordam berish maqsadida shaxsni o‘rganishning tashxis metodlarini ishlab chiqish;

- yoshlarga kasbiy konsultatsiyalar uyushtirishning nazariy va metodik asoslari;
- mehnatga tayyorlashning ijtimoiy ahamiyatli motivlarini asoslash;

Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida to‘g‘arak ishini tashkillashtirish va tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishda quyidagi asosiy vazifalarga e‘tibor qaratish lozim bo‘ladi: - tarbiyaviy jarayonni tashkil etishning aniq yo‘nalishlari bo‘yicha tadbirlar majmuasi va maqsadli dasturlar tuzish; - tarbiyaviy ishni zamon talablari asosida tashkil etadigan pedagogik hodimlarni tayyorlash va malakasini oshirish. Ushbu yo‘nalishlarni hisobga olgan holda, hamda o‘quvchilarga xalq hunarmandchiligi sirlarini o‘rgatish ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari o‘quv rejasidan bo‘shlash lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston respublikasi prezidentining 19.04.2022 sanadagi PQ-209 raqamli “Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta‘lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori.
2. Qo‘ysinov O.A. Kasb ta‘limi yo‘nalishi bakalavr o‘qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta‘limning ilmiy -metodik asoslari: Dis. ... ped. fan. nom. – T: TDPU, 2008. – 160 b
3. Sharipov Sh.S. va b. Texnologiya ta‘limi: Darslik, 5- sinf. -T.: “SHarq”, 2015. -237 b.
4. Zaripov L.R. Innovatsion yondashuv asosida 5-7-sinf o‘quvchilarida texnologik kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi. Dis. ... p.f.f.d. (PhD) .-T.: 2020. - 150 b
5. Igamov S.S. Umumta‘lim maktablarining texnologiya darslari jarayonida xalq hunarmandchiligini o‘rganishdagi ayrim muammolar va echimlar //Xalq ta‘limi jurnali – T:2021, №6. 73-75 b

6. Igamov S.S. O‘quvchilarni xalq hunarmandchiligiga o‘rgatish jarayonida ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirishning innovatsion texnologiyalari Dis. ... p.f.f.d. (PhD) .– Samarqand.: 2022. - 144 b